

CONSIDERAȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA PREMISELE STUDIERII CRIMINALITĂȚII FEMININE

Iurie LARII,
doctor în drept, profesor universitar

Mariana-Cristina DRAGOMIR,
doctor în drept

GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING THE PREMISES OF THE STUDY OF FEMALE CRIMINALITY

Iurie LARII,
PhD, university professor

Mariana-Cristina DRAGOMIR,
PhD

Criminalitatea feminină reprezintă una din problemele sociale majore ale societății moderne. Ca parte a criminalității de ansamblu, ea reflectă trăsăturile comune ale acesteia. Totodată, criminalității feminine îi sunt specifice și anumite particularități, condiționate de caracteristicile social-biologice și psihologice ale femeilor, de locul și rolul lor în sistemul relațiilor sociale. Evident că toate aceste aspecte necesită a fi studiate minuțios în vederea elaborării unor politici eficiente care ar diminua substanțial pericolul și tendințele negative ale acestui fenomen negativ.

Cuvinte-cheie: criminalitate feminină, criminalitate masculină, femeie-infractor.

Female criminality represents one of the major social problems of the modern society. As part of overall crime, it reflects its common features. At the same time, certain peculiarities are specific to female criminality, conditioned by the social-biological and psychological characteristics of women, by their place and role in the system of social relations. Obviously, all these aspects need to be thoroughly studied in order to develop effective policies that would substantially reduce the danger and negative trends of this negative phenomenon.

Key words: female criminality, male criminality, female offender, criminal behavior.

1. INTRODUCERE

De-a lungul timpului transformările sociale și modificările în plan etno-cultural au acționat profund asupra demnității și, respectiv, asupra schimbării rolului femeii în societate, precum și a raporturilor dintre feminitate și masculinitate. Timp de mii de ani, femeile au fost considerate inferioare bărbaților, și numai de câteva decenii încoace a fost luată în serios problema egalității de șanse. Spre exemplu, abia în secolul XX femeile și-au câștigat dreptul de a vota, iar după cel de al Doilea Război Mondial au început a fi luate măsuri eficiente pentru interzicerea discriminării lor în raport cu bărbații.

Este însă doar un început și trebuie privit ca atare. La scara mentalităților, cele câteva decenii de egalitate, raportate la cele câteva milenii de inferioritate, înseamnă, probabil, foarte puțin. Știm cu toții că de la drepturi la convingeri e cale foarte lungă. Tocmai de aceea, nu credem că ar fi bine să ne mințim prea mult cu satisfacția realizărilor trecute, chiar și în societățile care se pretind a fi destul de civilizate

1. INTRODUCTION

Over time, social transformations and ethno-cultural changes have had a profound effect on dignity and, respectively, on the change in the role of women in society, as well as on the relationship between femininity and masculinity. For thousands of years, women were considered inferior to men, and only a few decades ago was the issue of equal opportunities taken seriously. For example, it was only in the 20th century that women gained the right to vote, and after the Second World War effective measures began to be taken to prohibit their discrimination in relation to men.

However, it is only a beginning and must be seen as such. On the scale of mentalities, the few decades of equality, compared to the few millennia of inferiority, probably mean very little. We all know that it is a very long way from rights to convictions. Precisely for this reason, we do not think it would be good to delude ourselves too much with the satisfaction of past achievements, even in societies that claim to be

și democratice.

În comunitățile tradiționale lucrurile erau simple: rolul femeii era acela de a procrea, de a întreține gospodăria, de a crește și educa copiii în conformitate cu normele sociale și morale ale perioadei respective. Odată cu „egalizarea” survenită în secolul trecut, femeile au început să aibă roluri tot mai importante în viața publică, în comunitate și în activitățile umane [1].

Astăzi femeile au locuri de muncă la fel ca și bărbații, conduc întreprinderi, mașini sau avioane, fac studii, își construiesc cariere, și în general muncesc cot la cot cu bărbații (chiar dacă nu toată lumea vede asta). Pe de altă parte, fiind vorba de o epocă de tranziție, s-au păstrat și vechile obiceiuri. Femeile sunt în continuare percepute ca principale responsabile de îngrijirea căminului și a copiilor. Ele sunt, în majoritate, cele care gătesc, spală, fac curățenie, cresc copii. Cu alte cuvinte, noul rol al femeii, de colegă și egală a bărbatului, în loc să-l înlocuiască pe cel vechi, de ființă domestică supusă, n-a făcut decât să i se adauge. Femeile, de fapt, nu au trecut de la statutul de gospodină la cel de salariată, ci au rămas cu amândouă pe cap. Nu au schimbat un rol pe altul, ci trebuie să le joace pe amândouă, chiar dacă nu vor asta întotdeauna [2].

2. REZULTATE ȘI DISCUȚII

În prezent, discriminarea femeii este încă o realitate. Femeile continuă să fie victime ale violențelor domestice, ale tabuurilor religioase sau culturale și ale discriminării la locul de muncă. O femeie care își dorește un copil este considerată de multe ori incapabilă de a deține o funcție de conducere. Rezultatul este un sistem în care puține femei se bucură de mobilitate pentru a-și construi o carieră. S-a ajuns ca ele să fie excluse din domeniile competitive în care există perspectivele unei angajări. Totuși, femeile se implică în sfera decizională mult mai puternic, iar existența unui copil nu le împiedică să-și formeze o carieră, mai ales când activitatea prestată, condițiile de muncă și de salarizare sunt deosebite [3].

Cucerirea unor drepturi egale cu bărbatul, accesul femeilor la școlarizare și cultură, exercitarea de profesii și asumarea unor roluri care aparțineau în trecut bărbaților au redus distanțele și divergențele dintre femini-

quite civilized and democratic.

In traditional communities, things were simple: the woman's role was to procreate, maintain the household, raise and educate children in accordance with the social and moral norms of the respective period. With the "equalization" that occurred during the last century, women began to receive increasingly important roles in public life, in the community and in human activities [1].

Today women have jobs just like men, run businesses, cars or planes, study, build careers, and generally work side by side with men (even if not everyone sees it). On the other hand, since it was a transitional era, the old customs were preserved. Women are still perceived as the main ones responsible for taking care of the home and children. They are, in the majority, the ones who cook, wash, clean, raise the children. In other words, the new role of woman, as man's colleague and equal, instead of replacing the old one, as a submissive domestic being, only added to it. Women, in fact, did not go from the status of housewife to that of employee, but remained with both on their shoulders. They have not changed one role for another, but have to play both, even if they don't always want to [2].

2. RESULTS AND DISCUSSION

Today, discrimination against women is still a reality. Women continue to be victims of domestic violence, religious or cultural taboos and discrimination at work. A woman who wants a child is often considered incapable of holding a leadership position. The result is a system in which few women enjoy the mobility to build a career. They ended up being excluded from the competitive fields where there are employment prospects. Women get involved in the decision-making sphere much more strongly, and the existence of a child does not prevent them from forming a career, especially when the activity performed, the working and salary conditions are special [3].

The conquest of equal rights with men, women's access to education and culture, the exercise of professions and the assumption of roles that belonged to men in the past reduced the distances and divergences between femininity and masculinity, in the sense that fem-

tate și masculinitate, în sensul că feminitatea a câștigat și câștigă pe linia unor caracteristici comportamentale legate de inițiativă, independență, spirit de organizare, îndrăzneală, forță, atitudini și aptitudini de conducere. Tendința de masculinizare a femeilor care se manifestă în vestimentație, mod de exprimare verbală, promiscuitate sexuală etc., consfințirea legală în multe părți ale globului a emancipării lor sub aspect juridic condiționează multiple schimbări în structura infracțiunilor comise de femei. Astfel, a crescut numărul femeilor care comit infracțiuni legate de încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere sau care conduc în stare de ebrietate, care comit falsuri în acte publice, precum și al celor care participă la acte de terorism de mare violență și cruzime.

La etapa actuală, când stereotipurile gândirii, modul de viață, reprezentările și orientările valorice schimbă cursul vieții sociale, conduita oamenilor, de asemenea, se caracterizează printr-o serie de schimbări negative, considerate frecvent ilegale sau chiar criminale din punctul de vedere al dreptului contemporan. Este firesc ca în această conjunctură a schimbărilor sociale să se regăsească și femeile, asupra cărora se reflectă multitudinea de factori biopsihosociali, care, în cele din urmă, le determină comportamentul și modul de viață.

Cunoașterea problemelor generate de criminalitatea feminină este determinată nu doar de dezvoltarea științei criminologice, ci și de necesitățile practicii sociale în domeniul de referință, inclusiv de proporțiile și urmările periculoase survenite în rezultatul faptelor antisociale comise de femei. Astfel de însușiri ale criminalității feminine precum caracterul de masă, interacțiunea cu criminalitatea generală și caracteristicile specifice ale făptașelor implicate în activitatea criminală condiționează evidențierea acestui fenomen infracțional într-un tip separat de criminalitate, care se distinge printr-o serie de indicatori de natură cantitativă și calitativă.

Prin urmare, este justificată poziția autorilor consacrați cercetărilor criminologice referitoare la delimitarea infracțiunilor în trei categorii principale, acestea fiind comise de bărbați, de femei și de minori. Fiecare din ele se caracterizează prin trăsături specifice, care uneori nu sunt luate în considerare nici chiar

ininity won and is winning along the lines of behavioral characteristics related to of initiative, independence, organizational spirit, boldness, strength, attitudes and leadership skills. The tendency of masculinization of women that manifests itself in clothing, way of verbal expression, sexual promiscuity, etc., the legal recognition in many parts of the globe of their emancipation under a legal aspect, conditions multiple changes in the structure of crimes committed by women. Thus, the number of women who commit crimes related to the violation of road traffic safety rules or who drive while intoxicated, who commit forgeries in public documents, as well as those who participate in terrorist acts of great violence and cruelty, has increased.

At the current stage, when stereotypes of thought, way of life, representations and value orientations change the course of social life, people's conduct is also characterized by a series of negative changes, often considered illegal or even criminal from the point of view of contemporary law. It is natural that in this context of social changes, women are also found, on whom the multitude of biopsychosocial factors are reflected, which ultimately determine their behavior and way of life.

Knowledge of the problems generated by female crime is determined not only by the development of criminological science, but also by the needs of social practice in the field of reference, including the proportions and dangerous consequences resulting from antisocial acts committed by women. Such attributes of female crime as the mass character, the interaction with general crime and the specific characteristics of the perpetrators involved in criminal activity condition the highlighting of this criminal phenomenon in a separate type of crime, which is distinguished by a series of indicators of a quantitative and qualitative nature.

Therefore, the position of the authors devoted to criminological research regarding the delimitation of crimes in three main categories, these being committed by men, women and minors, is justified. Each of them is characterized by specific features, which are sometimes not taken into account even at the level of some international bodies. Thus, although the UN regularly organizes conferences focused on crime

la nivelul unor organisme internaționale. Deși ONU organizează periodic conferințe axate pe problemele criminalității, totuși, în ceea ce privește criminalitatea feminină, aceasta nu figurează în agendele organizatorilor în marea majoritate a cazurilor. De fapt, considerăm incorectă această subapreciere a criminalității feminine ca fenomen social negativ distinct, care are o însemnătate nu mai puțin importantă decât criminalitatea organizată, terorismul internațional și criminalitatea minorilor, manifestări cărora li se acordă o atenție deosebită.

Studiile criminologice au neglijat în mare parte subiectul comportamentului criminal al femeilor. Cu precădere, acest fapt se datorează înregistrării reduse a ratei criminalității feminine în comparație cu cea masculină. Totuși, pe măsură ce statisticile infracțiunilor comise de femei au crescut în ultima perioadă de timp, s-a simțit nevoia luării în considerare a respectivului fenomen în vederea cunoașterii dimensiunilor criminologice ale acestuia.

Există diferite opinii și controverse privind evoluția criminalității feminine. Astfel, unii autori pun la îndoială tendința de creștere a acestui fenomen, în timp ce alții nu doar că acceptă acest lucru, dar susțin chiar că criminalitatea feminină are o creștere mult mai mare decât cea masculină [4].

Este important de menționat că statisticile oficiale nu furnizează informații complete privind rata criminalității feminine. De aceea, orice interpretare a acesteia trebuie făcută cu prudență, întrucât fenomenul în cauză este mai „ascuns cultural” și mai puțin raportat. În același timp, unii autori [5] sugerează ideea că o mare parte din comportamentul criminal feminin este evaluat diferit prin medicalizarea acestuia, migrând astfel din sistemul justiției criminale în sistemul sănătății mentale.

Forțată să se înscrie în diferite canoane, în funcție de epoca pe care o traversa, urgisită, arsă pe rug, refuzată societății sau cântată, servind drept muză pentru întreaga artă a lumii, figură maternă respectată, femeia și-a dezvoltat o uimitoare natură cameleonică. Însă, cum orice regulă are excepțiile sale, au existat și femei care s-au făcut remarcate prin intermediul altor atribute decât feminitate, delicatețe și gingășie, demonstrând ferocitate și cruzime. Statutul femeilor criminale nu a fost cercetat

issues, however, as far as female crime is concerned, it does not appear on the organizers' agendas in the vast majority of cases. In fact, we consider incorrect this underestimation of female crime as a distinct negative social phenomenon, which is no less important than organized crime, international terrorism and juvenile crime, which are given special attention.

Criminological studies have largely neglected the subject of women's criminal behavior. To a large extent, this fact is due to the low registration of the female crime rate compared to the male one. However, as the statistics of crimes committed by women have increased in recent times, there has been a need to take this phenomenon into account in order to understand its criminological dimensions.

There are different opinions and controversies regarding the evolution of female criminality. Thus, some authors question the growing trend of this phenomenon, while others not only accept this, but even claim that female crime has a much higher increase than male crime [4].

It is important to note that official statistics do not provide complete information on the female crime rate. Therefore, any interpretation of it must be viewed with caution, since the phenomenon in question is more “culturally hidden” and less reported. At the same time, some authors [5] suggest the idea that a large part of female criminal behavior is evaluated differently through its medicalization, thus migrating from the criminal justice system to the mental health system.

Forced to join different canons, depending on the era she was going through, stung, burned at the stake, rejected by society or sung, serving as a muse for the entire art of the world, a respected maternal figure, the woman developed an amazing chameleonic nature. But, as every rule has its exceptions, there were also women who stood out through attributes other than femininity, delicacy and tenderness, demonstrating ferocity and cruelty. The status of criminal women has not been researched for a long time due to the minimal level of resonance, as well as the stereotypes that women cannot commit criminal acts due to their inferiority to the male sex. Starting with the 19th century, the period when the women's eman-

mult timp din cauza nivelului minim de rezonanță, precum și a stereotipurilor că femeia nu poate săvârși fapte infracționale datorită inferiorității acesteia față de sexul masculin. Începând cu sec. al XIX-lea, perioada când mișcarea de emancipare a femeii începe să renască, feministele au încercat și continuă să demonstreze că femeia este egală în toate aspectele cu bărbații, aducând diferite argumente, precum și teze absurde în favoarea acestei egalități.

În general, conform datelor statistice, criminalitatea feminină este inferioară numeric față de criminalitatea masculină, aceasta fiind generată de inferioritatea femeii față de bărbat. Cauzele inferiorității criminalității feminine s-ar putea reduce la „constituție fizică mai puțin robustă, fire timidă, mai impresionabilă”, având o capacitate redusă pentru a comite infracțiuni „pentru săvârșirea cărora se reclamă forță și energie fizică” [6, p. 218].

De asemenea, conform opiniilor unor specialiști în domeniu, o altă cauză a inferiorității criminalității feminine față de cea masculină ar consta în inferioritatea situației sociale, economice și juridice a femeii, aceasta neavând acces la domeniile de activitate predispușe la conflict. Prin urmare, având un domeniu de activitate restrâns, în mod firesc sunt restrânse și posibilitățile de a comite fapte penale [6, p. 219].

Soluționarea corectă a problemei criminalității feminine este legată în mare măsură de evidențierea factorului istoric cu referire la personalitatea femeii-infractor. Aici s-au format două concepții. Prima, „teoria morală”, reprezentanții căreia consideră că, conform naturii sale, femeile sunt mult mai morale decât bărbații [7, p. 9]. A doua concepție constă în faptul că femeile nicidecum nu sunt mai morale decât bărbații, ba chiar din contra [8, p. 19]. Considerăm că mult mai acceptabilă este prima concepție, deoarece ea corespunde realității, confirmă egalitatea femeii și a bărbatului atât în raport social, cât și de drept.

În încercarea de a explica de ce numărul femeilor care comit infracțiuni este incomparabil mai mic cu cel al bărbaților, cercetătorii au abordat și ipoteza conform căreia sistemul justiției penale ar da dovadă de mai multă înțelegere în cazurile în care autorii sunt femei, fiind mai tolerant sau mai puțin aspru cu femeile delincvente, comparativ cu bărbații care comit

infracțiuni. Mișcarea de emancipare începe să se renaște, feministele încearcă și continuă să demonstreze că femeia este egală în toate aspectele cu bărbații, aducând diferite argumente, precum și teze absurde în favoarea acestei egalități.

În general, conform datelor statistice, criminalitatea feminină este inferioară numeric față de criminalitatea masculină, aceasta fiind generată de inferioritatea femeii față de bărbat. Cauzele inferiorității criminalității feminine s-ar putea reduce la „constituție fizică mai puțin robustă, fire timidă, mai impresionabilă”, având o capacitate redusă pentru a comite infracțiuni „pentru săvârșirea cărora se reclamă forță și energie fizică” [6, p. 218].

De asemenea, conform opiniilor unor specialiști în domeniu, o altă cauză a inferiorității criminalității feminine față de cea masculină ar consta în inferioritatea situației sociale, economice și juridice a femeii, aceasta neavând acces la domeniile de activitate predispușe la conflict. Prin urmare, având un domeniu de activitate restrâns, în mod firesc sunt restrânse și posibilitățile de a comite fapte penale [6, p. 219].

Soluționarea corectă a problemei criminalității feminine este legată în mare măsură de evidențierea factorului istoric cu referire la personalitatea femeii-infractor. Aici s-au format două concepții. Prima, „teoria morală”, reprezentanții căreia consideră că, conform naturii sale, femeile sunt mult mai morale decât bărbații [7, p. 9]. A doua concepție constă în faptul că femeile nicidecum nu sunt mai morale decât bărbații, ba chiar din contra [8, p. 19]. We consider that the first conception is much more acceptable, because it corresponds to reality, it confirms the equality of women and men both socially and legally.

În încercarea de a explica de ce numărul femeilor care comit infracțiuni este incomparabil mai mic cu cel al bărbaților, cercetătorii au abordat și ipoteza conform căreia sistemul justiției penale ar da dovadă de mai multă înțelegere în cazurile în care autorii sunt femei, fiind mai tolerant sau mai puțin aspru cu femeile delincvente, comparativ cu bărbații care comit

infraționi și că, în acest sens, s-ar folosi „standarde duble”. Citatul cel mai utilizat în acest sens aparține lui O. Pollak, care spunea, încă în anul 1950, că „...bărbații urăsc să acuze femeile și, în mod indirect, să le trimită să-și execute pedeapsa: polițiștilor nu le place să le aresteze, procurorilor să le acuze, judecătorilor și juraților să le găsească vinovate” [8, p. 51, p. 88].

Această ipoteză a fost studiată de unii cercetători [9, p. 110], concluziile fiind următoarele:

- sistemul judiciar utilizează standarde diferite, iar factorii relevanți luați în considerare par a fi cei referitori la grija care trebuie purtată copiilor și diferențele de vinovăție dintre bărbați și femei;

- studii mai recente au în vedere și alți factori care, pe lângă sexul delicvenței, pot influența luarea unei decizii, ca, de exemplu, antecedentele penale sau pagubele provocate; când toți acești factori au fost verificați, numărul cazurilor aparente de tratament preferențial acordat femeilor s-a redus semnificativ, dar nu până la dispariție;

- unii cercetători au descoperit însă că femeile care au deviat de la rolul de gen considerat normal au fost tratate cu mai multă asprimă decât ar fi fost necesar;

- creșterea numărului de femei în penitenciare s-ar datora eforturilor de „egalizare” pe care le face sistemul justiției penale, care au un efect mai pronunțat asupra femeilor decât a bărbaților.

Între bărbat și femeie există diferențe de ordin anatomic, fiziologic, psihologic, intelectual și moral, determinate de sex, care au o influență aparte asupra criminalității și, prin urmare, nu trebuie neglijate. Caracterele anatomice, fiziologice, psihologice și intelectuale mai conturate ale bărbatului îl fac pe acesta superior femeii. Această superioritate îi asigură bărbatului și preponderență socială și juridică. Sexul mai tare, în mod arbitrar, tiranic, impune femeii umilința inegalității și a subordonării. Astfel, criminalitatea feminină se manifestă și în funcție de opresiunea socială pe care bărbatul o exercită asupra femeii. În opinia unor autori, la baza acestor diferențe de ordin anatomic, fiziologic și psihologic dintre sexe stă tratamentul lor. Bărbatul și-a creat și menținut o situație superioară, de dominație, în timp ce

to charge them, judges and juries don't like to find them guilty” [8, p. 51, 88].

This hypothesis was studied by some researchers [9, p. 110], the conclusions being the following:

- the judicial system uses different standards, and the relevant factors taken into account seem to be those relating to the care that must be taken of children and the differences in guilt between men and women;

- more recent studies also consider other factors that, in addition to the gender of the delinquency, can influence the decision-making, such as, for example, the criminal history or the damage caused; when all these factors were checked, the number of apparent cases of preferential treatment given to women was significantly reduced, but not to the point of disappearance;

- some researchers discovered, however, that women who deviated from the gender role considered normal were treated more harshly than would have been necessary;

- the increase in the number of women in prisons would be due to the “equalization” efforts made by the criminal justice system, which have a more pronounced effect on women than on men.

There are anatomical, physiological, psychological, intellectual and moral differences between men and women, determined by sex, which have a special influence on criminality and, therefore, should not be neglected. The more defined anatomical, physiological, psychological, intellectual characteristics of the man make him superior to the woman. This superiority also ensures the man social and legal superiority. Arbitrarily and tyrannically, the stronger sex imposes on women the humiliation of inequality and subordination. Thus, female criminality also manifests itself depending on the social oppression that man exercises over the woman. According to some authors, the basis of these anatomical, physiological and psychological differences between the sexes is their treatment. The man created and maintained a superior situation, of dominance, while the woman is guided by her own instincts, being subject to chance, caprice [10].

Other researchers believe that the differences between the sexes are only quantitative

femeia este condusă de instincte proprii, fiind supusă hazardului, capriciului [10].

Alți cercetători consideră că deosebiriile dintre sexe sunt numai cantitative și pot fi înlăturate prin instruirea femeii [11, p. 93]. Cert este că toate aceste diferențe dintre sexe explică inferioritatea criminalității feminine, aprecierea respectivă bazându-se mai mult pe indici psihologici și biologici. Însă aceste date sunt relative, întrucât fiecare fenomen diferă de la caz la caz și, operând cu elemente noi, este imposibilă evaluarea precisă a criminalității feminine. Se poate deduce, de exemplu, că în viitor, prin egalarea situației sociale, juridice și economice a sexelor va deveni posibilă și egalitatea în ceea ce privește proporția criminalității sexelor.

De fapt, genul se referă la diferențele dintre femei și bărbați determinate social și cultural, care sunt învățate și care se schimbă în timp. Aceste diferențe constituie răspunsuri ale influențelor sociale și culturale bazate pe sex. Prin urmare, problematica de gen își trage rădăcinile din diferențele biologice dintre sexe, însă este formată de factori de mediu, experiențe culturale, tradiții, norme și valori sociale. Diferențele respective variază mult în interiorul unei culturi și de la o cultură la alta. Inegalitățile de gen sunt formate de-a lungul istoriei relațiilor sociale dintre femei și bărbați [12].

Stereotipurile, inclusiv cele de gen, sunt expresia directă a valorilor și credințelor dintr-o societate, cu o forță mare de penetrare în viața de toate zilele. În ceea ce privește genul, studiile realizate pe plan internațional și național arată că încă multe societăți funcționează în interiorul unei scheme de definire a masculinității și feminității în care puterea, succesul, afirmarea în viața publică sunt mai curând apanajul bărbaților, iar locul firesc al femeilor este în primul rând în familie, unde își pot manifesta empatia și grija față de alții, prezența lor în viața social-economică și politică fiind mai curând o excepție decât o regulă [13, p. 31].

O sinteză a ideilor principale din reclame, știri de televiziune și articole de presă referitoare la stereotipurile de gen indică următoarele:

- televiziunea, publicitatea și presa scrisă au o dominantă misogină vizibilă;
- cu sau fără voie, conștient sau nu, ele perpetuează și întăresc discriminarea de statut, de rol și de vârstă între bărbați și femei.

and can be removed by training the woman [11, p. 93]. It is certain that all these differences between the sexes explain the inferiority of female criminality, the respective assessment being based more on psychological and biological indices. However, these data are relative, since each phenomenon differs from case to case and, operating with new elements, it is impossible to accurately assess female criminality. It can be deduced, for example, that in the future, by equalizing the social, legal and economic situation of the sexes, equality in terms of the proportion of criminality of the sexes becomes possible.

As a matter of fact, gender refers to the socially and culturally determined differences between women and men that are learned and change over the time. These differences are responses to social and cultural influences based on sex. Therefore, the gender issue has its roots in the biological differences between the sexes, but it is formed by environmental factors, cultural experiences, traditions, norms and social values. The respective differences vary greatly within a culture and from one culture to another. Gender inequalities are formed throughout the history of social relations between women and men [12].

Stereotypes, including those of gender, are the direct expression of values and beliefs in a society, with a great force of penetration in everyday life. Regarding gender, studies carried out on an international and national level show that many societies still operate within a scheme of defining masculinity and femininity in which power, success, affirmation in public life are rather the prerogative of men, and the natural place of women it is primarily in the family, where they can show their empathy and care for others, their presence in social-economic and political life being an exception rather than a rule [13, p. 31].

A summary of the main ideas from commercials, television news, and press articles about gender stereotypes indicates the following:

- television, advertising and print media have a visible misogynistic dominant;
- willingly or unwillingly, consciously or not, they perpetuate and reinforce status, role and age discrimination between men and women.

The socialization of women and men in

Socializarea femeilor și bărbaților în astfel de modele, mai ales de la vârste tinere, are consecințe pe termen lung. Fiecare gen va tinde spre modelul imaginar indus de mass-media. Nici școala nu pare a se desprinde de mesajele misogin-patriarhale și rolurile predestinate, iar biserica continuă să fie tradiționalistă și conservatoare.

În ceea ce privește diferențele dintre rata criminalității feminine și a celei masculine, unii autori consideră că acestea pot fi explicate printr-o mai mare interdependență a femeilor cu familia și, mai apoi, cu soțul. În acest sens, anumite studii arată că femeile sunt mult mai îngrijorate de o eventuală etichetare decât bărbații; fetelor și femeilor le pasă mult mai mult ce cred alții despre ele: „Reintegrarea în familie prin utilizarea sentimentului de rușine este mult mai eficientă în cazul fetelor, deoarece, așa cum rezultă și din teoriile controlului social, ele sunt mult mai atașate de părinți și mult mai preocupate de obținerea respectului acestora decât băieții” [14; 15, p. 189-190].

A. Quetelet, fiind fascinat de posibilitățile analizei factologice, a încercat să identifice legătura dintre numărul infracțiunilor raportată la anotimpul și perioada zilei, inclusiv sexul și vârsta persoanei. În acest sens, a stabilit răspândirea infracțiunilor în funcție de lunile anului și dezvoltarea industrială a țărilor și regiunilor, de asemenea încercând să explice anumite particularități ale criminalității feminine. În opinia sa, un nivel mai scăzut al criminalității în rândul femeilor poate fi explicat nu doar prin slăbiciunea lor fizică, ci și prin îndepărtarea acestora de viața socială și de obligațiile de serviciu [16].

C. Lombroso explica intensitatea scăzută a criminalității femeilor prin particularitățile organismului feminin și ale caracterului, prin natura femeii, vorbind chiar despre o „subdezvoltare biologică” a femeilor [17].

Cu timpul s-a încetățenit opinia, potrivit căreia cauzele criminalității feminine sunt legate de condițiile vieții sociale. Totodată, deosebirile naturale, biologice între femei și bărbați sunt evidente. De aceea, teza cu privire la cauzele biologice ale infracțiunilor este destul de dificil de a fi respinsă, mai ales în cazul în care este vorba despre deosebirile dintre criminalitatea feminină și cea masculină.

such models, especially from a young age, has long-term consequences. Each gender will tend towards the imaginary model induced by the mass media. Even the school does not seem to break away from the misogynist-patriarchal messages and predestined roles, and the church continues to be traditionalist and conservative.

Regarding the differences between the female and male crime rates, some authors believe that they can be explained by a greater interdependence of women with their families and, later, with their husbands. In this sense, certain studies show that women are much more worried about possible labeling than men; girls and women care much more about what others think about them: “Reintegration into the family by using the feeling of shame is much more effective in the case of girls, because, as it follows from social control theories, they are much more attached to their parents and much more concerned with obtaining their respect than boys” [14; 15, p. 189-190].

A. Quetelet, being fascinated by the possibilities of factual analysis, tried to identify the connection between the number of crimes related to the season and time of day, including the sex and age of the person. In this sense, he established the spread of crimes according to the months of the year and the industrial development of countries and regions, also trying to explain certain particularities of female criminality. In his opinion, a lower level of crime among women can be explained not only by their physical weakness, but also by their distance from social life and service obligations [16].

C. Lombroso explains the low intensity of women’s crime through the peculiarities of the female body and character, through the nature of women, even talking about a “biological underdevelopment” of women [17].

Over time, the opinion slowed down, according to which the causes of female criminality are related to the conditions of social life. At the same time, the natural, biological differences between women and men are obvious. That is why the thesis regarding the biological causes of crimes is quite difficult to reject, especially when it comes to the differences between female and male criminality.

Omul, fiind parte a naturii vii, drept preocupare primară a sa, apare prin prelungirea seminției. Prin urmare, femeia apare ca un obiect al unei ocrotiri speciale. În primul rând, femeia-mamă se afla în adâncul peșterii, iar bărbatul întâlnea pericolul la intrare, devenind obiectul și prima victimă a atacului. El primul înfrunța și loviturile stihilor. Multe maladii, inclusiv înnăscute, sunt răspândite numai printre bărbați, deoarece ei sunt primul obstacol în calea pericolului care o amenință pe femeie. Bărbatul ca individ biologic a supraviețuit și s-a acomodat la modificarea totală a climei pe Pământ, însă cataclismele pe care le-a întâlnit au lăsat amprente adânci. Durata vieții la bărbați a fost și va fi întotdeauna și peste tot mai scurtă, deoarece bărbatul a plătit și va plăti pentru posibilitatea de a îndepărta pericolul iminent de la femeie. Aceasta este legea vieții [18, p. 255].

3. CONCLUZII

Criminalitatea feminină are o influență negativă asupra societății, atinge un spectru larg de fenomene ale vieții sociale, influențând dinamica criminalității în ansamblu. Impactul nefast al acestui fenomen negativ rezidă în dereglarea funcționării corecte a familiei ca celulă de bază a societății. O daună considerabilă este cauzată copiilor, iar acțiunea reală a funcției educative este de fapt una negativă. Atmosfera morală în familie, unde femeia are un mod de viață infracțional, devine pentru minori cu mult mai periculoasă decât în cazurile în care infractor este tatăl. Iar adaptarea socială post-penitenciară a femeilor, includerea lor în domeniul relațiilor de familie și de muncă are loc mult mai dificil decât în cazul bărbaților.

Elucidarea problemelor menționate este posibilă prin prisma studierii originilor sociale și psihologice ale comportamentului infracțional specific femeilor, inclusiv a particularităților și caracteristicilor personalității lor. În acest sens, criminalitatea feminină necesită a fi analizată complex, prin cuprinderea vastă a multiplelor fenomene și procese economice, sociale, demografice, juridice și psihologice.

Person, being a part of living nature, as his primary concern, appears through the extension of the tribe. Therefore, the woman appears as an object of special protection. First of all, since the ancient times the mother-woman was deep in the cave, and the man met the danger at the entrance, becoming the object and the first victim of the attack. He was the first to face the blows of the storms. Many diseases, including congenital ones, are spread only among men, because they are the first obstacle to the danger that threatens a woman. Man as a biological individual survived and adapted to the total change of climate on Earth, but the cataclysms he encountered left deep imprints. Men's life span has always been and will always be shorter everywhere, because man has paid and will pay for the opportunity to remove imminent danger from woman. This is the law of life [18, p. 255].

3. CONCLUSIONS

Female criminality has a negative influence on society, it affects a wide spectrum of phenomena of social life, influencing the dynamics of crime as a whole. The harmful impact of this negative phenomenon resides in the disruption of the proper functioning of the family as the basic cell of society. A considerable damage is caused to the children, and the real action of the educational function is actually a negative one. The moral atmosphere in the family, where the woman has a criminal way of life, becomes much more dangerous for minors than in cases where the criminal is the father. And the post-penitentiary social adaptation of women, their inclusion in the field of family and work relations is much more difficult than in the case of men.

The elucidation of the mentioned problems is possible through the study of the social and psychological origins of criminal behavior specific to women, including the particularities and characteristics of their personality. In this sense, female criminality needs to be analyzed in a complex way, through the vast encompassing of multiple economic, social, demographic, legal and psychological phenomena and processes.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Bojan C. Condiția femeii în societatea contemporană. Disponibil: <http://bciprianmp.wordpress.com/2011/01/16/despre-conditia-femeii/>
2. Tănase M. Drepturile femeii moderne. Disponibil: <http://www.timpul.md/articol/drepturile-femeii-moderne-32389.html>
3. Stan M. Femeia în societate. Disponibil <http://societate.wordpress.com/2010/11/23/femeia-in-societate/>
4. Robinson Susan E. From victim to offender: Female offenders of child abuse. In: European Journal of Criminal Policy and Research, nr. 6, 1998. P. 59-73.
5. Smart C. Women, crime and criminology: A feminist critic. London, 1976. Routledge & Kegan Paul. 208 p.
6. Iacobuță Ioan Al. Criminologie. Iași: Ed. „Junimea”, 2002. 380 p.
7. Зеланд И. Женская преступность. Санкт-Петербург: Изд-во «Русский труд», 1899. 128 с.
8. Pollak O. The Criminality of Women. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1950. 180 p.
9. Pollock J. Criminal Women. Anderson Publishing Co., Cincinnati, OH, 1999. 246 p.
10. Bălan Ana. Criminalitatea feminină – cauze și efecte sociale. Strategii de prevenire și control. București: Beck, 2008. 263 p.
11. Lombroso Gina. L’ame de la femme. Paris, 1924. 315 p.
12. Buzea N. Infrațiunea penală și culpabilitatea. Doctrină, legislație și jurisprudență. Alba-Iulia: Editura Solomon, 1944. 312 p.
13. Vaileanu Cristina, Rusu Viorica, Cantarji Vasile. Ghidul utilizatorului statisticilor de gen. Ediția I-a, noiembrie, 2008. Disponibil: https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/Gen_Guide_2008.pdf
14. Braithwaite J., Daly K. Masculinities, Violence and Communitarian Control. Disponibil: https://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/Masculinities_Violence_1994.pdf
15. Stanko A. Elizabeth. Just Boys Doing Business? Men, Masculinities and Crime. 1st Edition. London: Routledge, 1994. 302 p.
16. Кетле А. Человек и развитие его способностей. Санкт-Петербург, 1865. 228 с.
17. Ломброзо Ч., Ферреро Э. Женщина – преступница и проститутка. Киев, 1902. 223 с.
18. Хохряков Г. Криминология. Учебник. Ответственный редактор В. Кудрявцев. Москва: Юристъ, 2000. 511 с.

Despre autori:

Iurie LARII,

doctor în drept, profesor universitar,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: iulari72@gmail.com,
ORCID: 0000-0003-4277-535X

Mariana-Cristina DRAGOMIR,

doctor în drept,
mediator, Constanța, România,
e-mail: cristinaboroiu3@yahoo.com

About the authors:

Iurie LARII,

PhD, university professor
Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: iulari72@gmail.com,
ORCID: 0000-0003-4277-535X

Mariana-Cristina DRAGOMIR,

PhD,
Mediator, Constanța, România,
e-mail: cristinaboroiu3@yahoo.com